

Facultad de Ciencias de la Vida

**ROL DE LA GAVIOTA GARUMA (*LEUCOPHAEUS MODESTUS*) COMO ESPECIE
CENTINELA DE LA CONTAMINACIÓN POR ELEMENTOS TRAZA EN LA ZONA
COSTERA DEL NORTE DE CHILE.**

Tesis entregada para optar al grado de
Magíster en Recursos Naturales

Paulina Paz Arce Escobar

Director de tesis: Alejandro Simeone

Co-Director de Tesis: Cristóbal Galbán-Malagón

Santiago, Chile

Diciembre 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS	1
1. RESUMEN	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. HIPÓTESIS	10
5. OBJETIVOS	11
5.1 Generales	11
5.2 Específicos	11
6. MATERIALES Y MÉTODOS	12
6.1 Área de estudio	12
6.2 Toma de muestras	13
6.3 Análisis de laboratorio	13
6.4 Análisis estadístico	14
7. RESULTADOS	15
8. DISCUSIÓN	19
9. CONCLUSIONES	25
10. REFERENCIAS	26

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. Principales elementos traza, origen antropogénico y posibles efectos negativos a altas dosis en aves.	5
Figura 1. Concentraciones de elementos traza por sitio..	16
Tabla 2. Concentración de elementos traza en guanos y suelos de Colupo y Playa Brava.....	18
Tabla 3. Estadísticos de elementos traza correspondiente a comparaciones para el grupo Colupo (guano vs suelo), grupo Playa Brava (guano vs suelo) y comparaciones entre los guanos de ambas colonias.	18
Tabla 4. Comparación de concentraciones de elementos traza en guano o heces frescas en la literatura.	¡Error! Marcador no definido.

AGRADECIMIENTOS

Muchas personas colaboraron de distintas formas para poder llevar a cabo esta tesis. Primero agradecer a mis directores de tesis Alejandro Simeone y Cristóbal Galbán no solo por su inconmensurable apoyo en la realización de este trabajo, sino también por su compañía y consejos en tiempos de COVID. Sin su guía, nada de este trabajo hubiera sido posible.

A Roberto Aguilar y Marietta Perucci por acogerme en su casa sin ningún reparo, por facilitar transporte, alimentación, guía y datos sobre la gaviota garuma, con los cuales pude realizar este trabajo. También por permitirme conocer su labor científica con la gaviota garuma y ponerme en contacto con prestigiosos científicos con los que pude compartir. Un reconocimiento especial a Roberto que estuvo siempre dispuesto a escuchar mis dudas y ayudar a resolverlas.

El trabajo en terreno de este estudio estuvo inserto dentro del proyecto “La nidificación de la gaviota garuma en el norte de Chile” llevado a cabo por la Corporación de Estudios Culturales y Ambientales – Cultam, Antofagasta y financiado por Minera Escondida Limitada, Minera Antucoya y Minera Sierra Gorda SCM, a través de donaciones para fines científicos (Decreto de Ley N° 3.063).

Los análisis de las muestras fueron financiados por el proyecto Fondecyt 1210946 (Cristóbal Galbán). Mis agradecimientos a Rocío Vargas por su trabajo con la liofilización de las muestras.

A todas las personas que me acompañaron en este camino, a Jorge mi compañero y pareja, a Max mi mejor amigo y colega, a Jesús y Ely, por siempre estar dispuestos a escuchar mis dudas, autocríticas y compartir también mis alegrías.

1. RESUMEN

La contaminación marina por elementos traza es un problema en los océanos de todo el mundo debido al aumento constante de actividad antropogénica en las últimas décadas. Estos contaminantes no se degradan en el ambiente y pueden acumularse en la biota y en los ecosistemas. Las aves marinas son útiles como centinelas de la contaminación marina y costera ya que al ocupar niveles superiores en la trama trófica pueden acumular contaminantes y posteriormente trasladar estos contaminantes desde el mar hacia la tierra a través del guano. La costa del norte de Chile se caracteriza por ser una zona altamente contaminada con elementos traza (metales pesados), lugar donde se alimenta y reproduce la gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*). Los elementos traza se acumulan en el guano, lo que hace de este un buen indicador de contaminación a través del tiempo, y al comparar los guanos de estas gaviotas presentes en colonias ocupadas en distintos años, se puede analizar las variaciones temporales de la contaminación marina por estos elementos. La hipótesis de este trabajo es que debido a que la gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*) se alimenta en zonas costeras altamente contaminadas por elementos traza y estos se acumulan en el guano, el guano permite conocer la variabilidad temporal de la contaminación marina en el norte de Chile. Se midieron arsénico, cadmio, cobre, cromo, manganeso, molibdeno, níquel, plomo y zinc. Los resultados obtenidos muestran que la gaviota garuma podría ser una buena especie centinela de la contaminación de elementos traza, especialmente para cadmio, molibdeno y zinc donde se obtuvieron las concentraciones más altas en guanos en los diferentes sitios, observándose variabilidad temporal.

2. INTRODUCCIÓN

Durante el último siglo los océanos se han visto afectados por la presión antrópica a nivel global, como la explotación de sus recursos y la exposición a altos niveles de contaminación (Halpern *et al.* 2008). Esto ha traído como consecuencia la alteración de la composición y funcionamiento de los ecosistemas marinos, con importantes efectos para los servicios ecosistémicos que éstos proporcionan a los seres humanos y su bienestar (Halpern *et al.* 2015, Rocha *et al.* 2015, Scheffer *et al.* 2001).

Los principales grupos de contaminantes de interés estudiados en los ecosistemas marinos son los pesticidas, hidrocarburos clorados, elementos traza (incluidos metales pesados), productos derivados del petróleo (hidrocarburos poliaromáticos principalmente) y plástico (Aebischer *et al.* 1990). Entre los contaminantes destacan los elementos traza por su capacidad de no degradarse y persistir durante años en el ambiente (Babin-Fenske & Anand 2011, Vargas-Machuca *et al.* 2021). Los elementos traza son aquellos que se encuentran en bajas concentraciones en la corteza terrestre, representando el 0,3% de ella. La utilización de minerales y producción de metales, por ejemplo, genera residuos que contienen altas concentraciones de elementos trazas presentes desde la antigüedad hasta la actualidad y sus fuentes de emisión pueden ser naturales (metales procedentes de la corteza terrestre, actividad geotérmica) o antropogénicas, estas últimas derivadas de la agricultura, la industria y la minería. Algunos están presentes en los ecosistemas de forma natural y en bajas concentraciones que permiten el funcionamiento de distintos organismos, pero en concentraciones más altas pueden ser tóxicos provocando diversos efectos negativos en aves y otros organismos marinos (Duruibe *et al.* 2007,

Scheuhammer 1987, Martelli *et al.* 2006). Al no degradarse, los elementos traza pueden biomagnificarse a través de la trama trófica y acumularse en distintos tejidos y órganos de diversas especies. En salud pública humana es un problema bien documentado, ya que la exposición crónica tiene asociados problemas reproductivos, inmunitarios, neuroconductuales y en caso más graves efectos teratogénicos y cancerígenos (principalmente en pulmón y vejiga) (Tchernitchin *et al.* 2013, Tchernitchin & Gaete 2015). En aves marinas se han encontrado elementos traza implicados en la supresión del sistema inmunitario (Schreiber & Burger 2002) reducción el éxito reproductivo (Becker *et al.* 1993, Kunito *et al.* 2008), mayor susceptibilidad a enfermedades, y cambios en los patrones de comportamiento (Scheuhammer 1987).

Entre los elementos traza más estudiados se encuentran el arsénico (As), cadmio (Cd), cobre (Cu), mercurio (Hg), plomo (Pb), entre otros (Liu *et al.* 2006, Mallory *et al.* 2015, Otero *et al.* 2018, Shoji *et al.* 2019). Otros efectos negativos específicos en aves se resumen en la tabla 1.

Tabla 1. Principales elementos traza, origen antropogénico y posibles efectos negativos a altas dosis en aves.

Elemento	Origen antrópico	Efectos
As	Fundición de minerales (cobre, níquel, plomo, zinc), quema de combustibles fósiles, termoeléctricas, productos agrícolas (fungicidas, herbicidas, estimulantes de crecimiento) (Matta & Gjyli 2016).	Subletales, mortalidad. Disruptor endocrino, interrumpe reproducción y crecimiento, retrasa puesta de huevos, disminuye peso y adelgaza cáscara de huevos (Stanley <i>et al.</i> 1994). Falta de coordinación muscular, destrucción de vasos sanguíneos, shock y muerte (Burger <i>et al.</i> 2018).
Cd	Actividades mineras (producción de metales no ferrosos, fabricación de hierro y acero), producción de baterías, pinturas (Burger 1993, Furness 1996).	Subletales. Toxicidad renal, lesiones en tejido intestinal, alteración del metabolismo del calcio, disminución de ingesta de alimentos, adelgazamiento de las cáscaras de huevo (Burger <i>et al.</i> 2008).
Cr	Combustión de carbón y combustibles fósiles. Fundición de hierro y metales no ferrosos. Desechos industriales v desde fábricas de pintura, curtidurías, plantas de tratamiento de aguas residuales y pilas de chatarra de acero al cromo. (Kósla <i>et al.</i> 2019).	Elemento esencial. A altas concentraciones es mutagénico, cancerígeno y teratogénico para las aves (Kósla <i>et al.</i> 2019).

Cu	Minería principalmente (Tapia <i>et al.</i> 2018).	Elemento esencial. En altas concentraciones puede producir alteraciones hepáticas, renales y cerebrales (Soria <i>et al.</i> 1995).
Mn	Minería, ferro-aleaciones. Procesos metalúrgicos, producción de acero (Kalisińska & Budis 2019).	Elemento esencial. En altas concentraciones genera acumulación (y daño) en huesos, hígado (Kalisińska & Budis 2019).
Mo	Minería, combustión de combustibles fósiles, industrias metalúrgicas (Kósla <i>et al.</i> 2019).	Elemento esencial. En altas concentraciones puede interferir y producir deficiencia de cobre Kósla <i>et al.</i> 2019).
Ni	Metalurgia: acero y aleaciones magnéticas de hierro (Binkowski 2019)	Se presume toxicidad en aves, aún faltan estudios (Binkowski 2019).
Pb	Procesos industriales, quema de combustibles, pintura, municiones (Abadin <i>et al.</i> 2007).	Mortalidad directa, subletales. Efectos neuroconductuales como temblores, alteración de la locomoción, percepción de profundidad, equilibrio, termorregulación (Burger & Gochfeld 1994, 1997, 2000.).
Zn	Fabricación de acero galvanizado, tuberías, pilas y baterías eléctricas (Soria <i>et al.</i> 1995).	Elemento esencial. En altas concentraciones genera acumulación en corazón, hígado, riñones, provocando diversos problemas en estos órganos (Soria <i>et al.</i> 1995).

El monitoreo de las concentraciones de elementos traza en el ambiente es importante para comprender y anticipar el alcance de la contaminación y su daño, evaluar las decisiones sobre salud pública o protección del medio ambiente, determinar las prioridades de investigación y servir como base científica para las acciones reguladoras (Cid *et al.* 2009). Las concentraciones de algunos contaminantes son elevadas en los ecosistemas marinos-costeros debido a la afluencia de los ríos, escorrentía y por contaminación directa (Furness & Rainbow 1990). Sin embargo, también existe el transporte biológico de elementos traza y otros contaminantes que ocurre por la acción de animales con un amplio rango de movilidad, como aves y mamíferos marinos, que actúan como biovectores de sustancias contaminantes.

Existe preocupación mundial por este tema y las aves marinas son de particular importancia ya que representan una ruta de transporte de nutrientes, materiales orgánicos y contaminantes desde el océano donde obtienen su alimento hacia la tierra donde nidifican en colonias y depositan gran parte de sus deyecciones (Blais *et al.* 2007, Michelutti *et al.* 2010, Qin *et al.* 2014, Burger & Gochfeld 2016, Ziolk *et al.* 2017). Así, las aves marinas pueden dar aviso de cambios que estos tienen debido tanto a ciclos naturales como a factores antropogénicos (Schreiber

& Burger 2002). Cambios en sus números, salud o éxito reproductivo proporcionan una alarma que puede indicar cambios en el suministro de alimentos o una contaminación desconocida (Furness & Camphuysen 1997). Otras características que las hacen ideales son su amplio rango de distribución, ser abundantes y fáciles de observar e identificar (Burger & Gochfeld 2004). Forrajear sobre grandes áreas geográficas y ubicarse en los niveles superiores de las tramas tróficas, las convierte en monitores efectivos de la condición y salud de los ecosistemas marinos (Furness & Camphuysen 1997, Mallory *et al.* 2010), debido a que son susceptibles para bioacumular y biomagnificar contaminantes (Furness & Camphuysen 1997, Fisk *et al.* 2003, Burger & Gochfeld 2004).

Las aves marinas pueden crear “puntos de acceso” localizados de contaminación al desviar contaminantes del mar a la tierra a través del guano, siendo el nexo entre el ecosistema marino y terrestre, actuando como biovector al transportar estos metales desde el mar a través de su dieta y depositándolos en la tierra a través de guano (Blais *et al.* 2007).

El enriquecimiento del medio terrestre con contaminantes y en especial con elementos traza, está documentado tanto en lugares lejanos a fuentes de emisión como el Ártico y la Antártica (Evenset *et al.* 2007, Celis *et al.* 2015, Mallory *et al.* 2015, Espejo *et al.* 2020), como también en zonas templadas donde hay mayor cantidad de contaminación antropogénica (García *et al.* 2002, Liu *et al.* 2006, De la Peña-Lastra 2019, Martín Vélez *et al.* 2021).

Entre las fuentes potenciales de contaminación antropogénicas destacan los procesos de minería, fundición y procesamiento industrial de minerales y metales, que generan residuos que descargan al aire o al océano. A lo largo de Chile se registran varios centros urbanos, industriales y mineros que contribuyen

a la liberación de elementos traza (Di Gregori *et al.* 1996, Pizarro *et al.* 2016, Tapia *et al.* 2018).

El norte de Chile se caracteriza por la extensiva actividad minera, siendo el principal productor mundial de cobre, litio y yodo (Lagos & Peters 2010). Desde la década del '90 Chile ha triplicado su producción de cobre (SERNAGEOMIN 2018). Esta actividad no se restringe solo a la extracción de minerales en zonas cordilleranas; también la zona costera se ve afectada por el procesamiento, almacenamiento, embarque y transporte de minerales. En la región de Antofagasta se encuentran la mayoría de las faenas mineras activas en Chile, junto con, al menos, 44 relaves mineros y 18 termoeléctricas (SERNAGEOMIN 2011). El contenido de metales pesados (principalmente de cobre, plomo y zinc) se ha estudiado en sedimentos de las costas de esta región, registrando concentraciones elevadas que indicarían algún grado de enriquecimiento de metales en sectores cercanos a actividades mineras e industriales (Ramírez *et al.* 2005, Calderón & Valdés 2012, Valdés *et al.* 2014, Guíñez *et al.* 2015).

En cuanto a estudios y/o monitoreos de aves marinas que podrían servir como centinelas de contaminación por elementos traza en Chile, Vermeer & Castilla (1991) estimaron las concentraciones de cobre y cadmio en especies de invertebrados marinos y aves playeras, relacionando los altos niveles encontrados con la cercanía de relaves mineros. Años después, Celis *et al.* (2014) midieron niveles de metales traza (As, Hg, Pb, Cu, Zn, Cd) en distintas colonias de pingüinos de Humboldt (*Spheniscus humboldti*) en el norte de Chile, donde los resultados indicaban mayores niveles de metales en heces en las colonias que se encontraban más expuestas a fuentes contaminantes antropogénicas. Estos estudios demuestran que debido a actividades industriales los niveles basales podrían sobrepasarse con un incremento en la potencialidad de afectar a gran cantidad de especies costeras y marinas.

En este estudio se propone utilizar a la gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*) como especie centinela de contaminación por elementos traza. Esta especie se distribuye en las costas de Sudamérica, desde Ecuador hasta el sur de Chile (Howell & Dunn 2007), nidificando principalmente al interior de Iquique y Antofagasta, alejados de la costa desde 20 hasta 100 km en pleno Desierto de Atacama. Estos sitios, conocidos como garumales, presentan dinámicas erráticas de ocupación en el tiempo, pudiendo ser usados activamente durante varias temporadas seguidas, para luego ser abandonadas por varios años. Eventualmente, estas colonias pueden volver a ser utilizadas con posterioridad (Aguilar *et al.* 2016). Su alimentación es exclusivamente en hábitats costeros, alimentándose principalmente de pulgas de mar (*Emerita analoga*), peces (mayoritariamente anchoveta, *Engraulis ringens*) y poliquetos (Howell *et al.* 1974). Dado que las colonias de aves marinas están ubicadas junto a sus fuentes de alimento principalmente en surgencias marinas (Velarde *et al.* 2015), los rangos espaciales de alimentación son más limitados durante la temporada de reproducción. En consecuencia, la gaviota garuma se alimenta en la misma región o regiones adyacentes donde se encuentran sus nidos, regresando periódicamente a los garumales para incubar huevos o alimentar a sus polluelos (Schreiber & Burger 2002, Aguilar *et al.* 2013). Así, la garuma se alimenta en una zona con alta exposición a la contaminación pudiendo transportar elementos traza hacia sus sitios de nidificación, convirtiéndola en una especie centinela que podría mostrar cambios en los patrones de contaminación a través del tiempo.

3. HIPÓTESIS

“Debido a que la gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*) se alimenta en zonas costeras altamente contaminadas por elementos traza y estos se acumulan en el guano, el guano permite conocer la variabilidad temporal de la contaminación marina en el norte de Chile”.

5. OBJETIVOS

5.1 Generales

Analizar las concentraciones de elementos traza en guanos de gaviota garuma de una colonia ocupada en los años 1970s y de una colonia con ocupación reciente (2018).

5.2 Específicos

1. Analizar y comparar las concentraciones de elementos traza (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn) en el guano de una colonia de gaviota garuma de ocupación antigua y otra de ocupación reciente.

2. Analizar y comparar las concentraciones de elementos traza (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn) en suelos de referencia (sin intervención de aves) en sitios adyacentes a una colonia de gaviota garuma de ocupación antigua y en otro de ocupación reciente.

6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Área de estudio

Se muestrearon dos colonias de gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*) en la región de Antofagasta con distintos años de ocupación, colonia Colupo (con guano antiguo) y colonia Playa Brava (con guano reciente).

La colonia Colupo fue un gran sitio de nidificación ubicado entre los cerros de Colupo a 20 km al noroeste de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia y a 50 km al sureste de Tocopilla. Cubría un área de 5,5 km² y albergó a cerca de 10.000 pares de adultos (Howel *et al.* 1974). Este sitio estuvo activo desde 1943 hasta 1976, no reportándose nidificación posterior a estos años (Goodall *et al.* 1945, Devilers & Terschuren 1976, Aguilar *et al.* 2013, 2021).

La colonia de Playa Brava estaba ocupada en la playa del mismo nombre 78 km al norte de Antofagasta y a 20-90 metros de la costa, extendiéndose sobre una llanura con sustrato arenoso, registrándose hasta alrededor de 150 nidos. Se sugiere que las gaviotas nidificaron por primera vez ahí durante la temporada 2014-2015 ya que no se encontró evidencia de ocupación anterior (Aguilar *et al.* 2016). Posteriormente se tiene registro de solo una nidificación más durante la temporada reproductiva 2017-2018 (Aguilar *et al.* 2021).

6.2 Toma de muestras

Cada nido desde donde se colectó la muestra fue georreferenciado para evitar repeticiones. Para cada colonia se colectaron 20 muestras de guano de gaviota garuma (1 costra de guano por cada nido, 50 gramos aproximadamente) y 20 muestras de suelos de referencia (sin intervención de aves, 100 gramos aproximadamente) para ser utilizadas como muestras control para cada una de las colonias. Las muestras de suelo son necesarias para diferenciar el contenido natural de metal en suelo o descartar una posible contaminación atmosférica de las muestras de guano. Cada muestra fue cuidadosamente tomada con una pala de jardinería plástica para evitar cualquier tipo de contaminación por elementos traza y depositada en una bolsa plástica hermética, rotulada con el número de muestra, colonia de procedencia y fecha de colecta. Posteriormente las muestras fueron embaladas en una caja de cartón y enviadas al laboratorio en Santiago para su correcto almacenamiento hasta que se realicen los análisis de laboratorio.

6.3 Análisis de laboratorio

Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio de Agroanálisis de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cada muestra de guano y de suelo fue preparada y tamizada para ser usada en los análisis. Se tomaron aproximadamente 2 mm de suelo las cuales fueron secadas a una temperatura no superior a 40°C, luego se tamizaron y homogeneizaron. Posteriormente, las muestras fueron digeridas en hasta 0,5 g en 10 ml de ácido nítrico concentrado durante 10 minutos utilizando calentamiento por microondas. La muestra y el ácido se colocaron en un recipiente de microondas de fluorocarbono (PFA o TFM) para ser calentadas. Después de enfriar, el contenido del recipiente fue filtrado,

centrifugado y se dejó reposar para luego diluir a volumen y analizar según el elemento. Para los elementos traza cadmio, cobre, cromo, molibdeno, níquel, plomo y zinc totales (mg/kg) en guanos y suelos, se utilizó la técnica SW846-3051 con ICP.

Para el arsénico total (mg/kg) en guanos y suelos se utilizó la técnica I-ENV-LAB-116 basado en EPA 3050, SM 3114B Ed. 22, 2012. Mientras que para el manganeso disponible (mg/kg) en guanos y suelos se utilizó la técnica DTPA ISO 14870:2001.

6.4 Análisis estadístico

Los niveles detectados se presentan como media \pm error estándar en mg/kg (peso seco). Todos los datos fueron revisados para evitar multicolinealidad mediante el coeficiente de Pearson (r). Para examinar las diferencias significativas en las concentraciones de elementos traza entre ambos sitios se ajustó un modelo de MANOVA. Se consideraron diferencias para indicar significación estadística cuando los valores de p fueron inferiores a 0,05. Al presentarse los datos se presentan en orden de magnitud muy distintos, se estandarizaron a valores de z para obtener homocedasticidad de varianzas. Los análisis estadísticos fueron realizados con el software R estudio 4.0.1 para Windows., mientras que los gráficos fueron realizados en el software Past 4.07 para Windows.

7. RESULTADOS

Las medias de los elementos traza más altas tanto en guanos como en suelos en Colupo (Figura 1) corresponden a Mn>Zn>Cu>As respectivamente, mientras que en Playa Brava los valores más altos en guanos y suelos corresponden a Mn>Cu>Zn>Cr, respectivamente (tabla 2).

Al analizar cada valor por separado, las concentraciones más altas que sobresalen a cualquier otro valor (tanto en guanos como en suelos) para los guanos de Colupo son Cd y Zn, y en los suelos corresponden al As, Mn y Pb. En Playa Brava, la concentración más alta la tiene el Mo, y en los suelos las concentraciones más altas las tienen Cr, Cu y Ni.

Al comparar los sitios con los datos estandarizados, se observó que los valores de As, Pb, Zn, Mn estaban más altos en Colupo y Cu, Cr y Mo estaban más altos en Playa Brava. Aunque Cd y Ni también presentaron valores más altos en Playa Brava, estos no tuvieron diferencias significativas. Por otra parte, los valores más altos en guano fueron para Cd, Mo y Zn. Mientras que los valores más altos en suelos se observaron para As, Cr, Mn y Ni. Cu y Pb no tuvieron diferencias significativas.

Al analizar la interacción entre los factores sitio (Colupo vs Playa Brava) y sustrato (guano vs suelo), los elementos traza que presentaron diferencias estadísticamente significativas en sus concentraciones y que, por lo tanto, estas concentraciones de elementos traza en el guano y en el suelo dependen del sitio del cual provienen las muestra fueron Cu, Cr, Mo y Pb.

Figura 1. Concentraciones de elementos traza por sitio. A= arsénico (As), B= cadmio (Cd), C= cromo (Cr), D= cobre (Cu), E= Manganeseo (Mn), F= Molibdeno (Mo), G= Níquel (Ni), H= Plomo (Pb), I= Zinc (Zn).

Tabla 2. Concentración de elementos traza en guanos y suelos de Colupo y Playa Brava.

Elemento traza	Colupo		Playa Brava	
Arsénico (As)	<u>Guano</u>	<u>Suelo</u>	<u>Guano</u>	<u>Suelo</u>
Media	30.27	34.90	2.84	4.29
Rango	22.52-41.76	25.84-45.33	0.14-8.04	2.58-5.78
Cadmio (Cd)				
Media	1.91	0.44	1.86	0.62
Rango	0.49-3.18	0.28-0.63	0.85-2.96	0.39-0.92
Cobre (Cu)				
Media	52.35	36.95	66.27	83.05
Rango	26.72-88.77	26.07-52.01	45.21-99.24	57.05-114.79
Cromo (Cr)				
Media	6.37	8.48	16.15	21.36
Rango	2.39-10.48	5.97-12.71	8.27-24.12	19.18-23.88
Manganeso (Mn)				
Media	451.00	530.37	205.28	328.02
Rango	317.95-641.42	382.06-682.93	98.02-286.61	262.91-423.84
Molibdeno (Mo)				
Media	2.31	1.19	6.81	2.19
Rango	1.97-3.41	0.82-1.62	4.89-10.20	1.55-3.25
Níquel (Ni)				
Media	7.21	10.13	7.61	10.73
Rango	3.71-11.92	7.29-15.17	4.80-11.13	8.10-13.81
Plomo (Pb)				
Media	8.28	9.53	5.37	2.82
Rango	4.56-12.88	6.90-12.89	3.39-7.07	0.86-4.04
Zinc (Zn)				
Media	82.05	54.77	64.24	47.22
Rango	59.67-113.83	40.90-76.75	40.53-103.42	37.17-59.96

8. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos sugieren que la gaviota garuma podría ser una buena especie centinela de la contaminación marina para algunos de los elementos trazas estudiados: Cd, Mo y Zn presentan sus concentraciones más altas en los guanos de ambas colonias en comparación con sus suelos, mostrando así que la contaminación de estos elementos proviene de su alimentación y no de enriquecimiento desde el suelo o aire. Además, estos elementos se presentan altos en los distintos sitios por lo que muestra variabilidad temporal. Cr también presenta diferencias entre los guanos, el más reciente tiene un valor más alto que el de ocupación antigua, pero la concentración más alta está en el suelo y no en el guano. En cambio, As y Mn los guanos son más altos en la colonia de ocupación más antigua (Colupo), presentan diferencias entre las colonias, pero los suelos tienen concentraciones más altas que sus guanos. Cu y Pb presentan diferencias entre los guanos de las colonias, pero uno de los suelos presenta concentraciones superiores a ambos guanos (Cu en Playa Brava y Pb en Colupo). Para Ni, las concentraciones en suelo de ambas colonias son más altas que los guanos, pero los guanos con los suelos de cada colonia son muy similares para evidenciar si el elemento traza es producto de la contaminación marina, atmosférica o una condición natural de los suelos.

Aunque los rangos son extremadamente variables desde valores muy bajos para ser determinados hasta más de 300 mg/kg, los elementos traza que sobresalen en este estudio son los valores correspondientes al arsénico, manganeso y molibdeno. No es de extrañar que las concentraciones de elementos traza sean altas en el norte de Chile debido a que estos se encuentran naturalmente en el ambiente y son influenciados por la geología local (SERNAGEOMIN 2018, Tapia

et al. 2018). Ciertos elementos, como el cobre, manganeso y molibdeno en este estudio, se pueden encontrar en concentraciones altas debido a ocurrencia natural al ser Chile el principal productor mundial de cobre, encontrándose sus depósitos minerales más ricos en la región de Antofagasta (COCHILCO, 2014). La mayor concentración de yacimientos de minerales metálicos en el país se ubica en la Cordillera de la Costa y Cordillera de los Andes en el centro-norte de Chile, entre las regiones de Arica y Parinacota y Libertador Bernardo O'Higgins, donde los metales predominantes en las faenas mineras extractivas corresponden a cobre, molibdeno, oro, plata, hierro, plomo, zinc y manganeso (SERNAGEOMIN 2011, 2018). Por otra parte, existen varias fuentes antropogénicas potenciales de contaminación por elementos traza que pueden contaminar los suelos, aire y los recursos marinos. Las mayores fuentes contaminantes son la fundición, la minería y el procesamiento industrial de minerales y metales, la agricultura y las descargas de efluentes municipales. Hay varios centros urbanos importantes a lo largo de la costa chilena donde los desechos industriales y municipales sin tratar se liberaban directamente al medio marino (De Gregori *et al.* 1996).

La deposición atmosférica podría explicar algunos de los resultados obtenidos en este estudio. Podría ser el caso de las concentraciones de As y Mn obtenidas en los guanos más antiguos, las cuales son mucho mayores que las registradas para otras gaviotas en la literatura como se observa en la tabla 4. Coincidentemente, estos valores también son los más altos para los suelos más antiguos, por lo que, también podría indicar una posible deposición atmosférica de estos elementos. El caso del Pb es similar, encontrándose los valores más altos de este estudio en los suelos y guanos más antiguos comparados con los guanos más recientes.

En cambio, para el caso de Cr, Cu y Ni los suelos y guanos de ocupación más reciente son más altos que los suelos y guanos más antiguos, actuando cada sitio como un bloque. La diferencia con los otros elementos traza es que, en caso del Cr los guanos son más altos que los de guanos antiguos, al igual que en el caso del Cu y Ni aunque estos dos últimos no presentan diferencias estadísticas significativas. Esto podría deberse a una contaminación más reciente para Cr, Cu y Ni, considerando que Playa Brava es un lugar costero (comparado con Colupo) ubicado en la provincia de Tocopilla, una de las zonas de sacrificio en Chile declarada como zona saturada de contaminación mediante el decreto supremo (D.S.) 50/2007 y D.S. 74/2008 ambas del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, contando con un plan de descontaminación atmosférica debido a la sobrecarga de contaminantes por la acción de un parque industrial en la zona que cuenta con termoeléctricas a carbón, una planta productora de cobre, un terminal de ferrocarril salitrero, un puerto mecanizado de salitre y de descarga de carbón (TERRAM 2019).

Además, los elementos traza pueden ser emitidos a la atmósfera donde están sujetos a transporte dentro de las masas de aire y migración a través del ecosistema, lo que provoca perturbaciones de sus ciclos geoquímicos no solo a escala local sino también a escala regional e incluso global (Pacyna & Pacyna 2001). Tapia *et al.* (2018) midieron distintos elementos traza desde el polvo en suspensión en Antofagasta, concluyendo que, probablemente, las concentraciones registradas Ba, Co, Cr, Mn, Ni y V se originaron en rocas, diques o suelos intrusivos, volcánicos, metamórficos, dentro de la ciudad. Sin embargo, las concentraciones elevadas de As, Cd, Cu, Mo, Pb y Zn no se originaron a partir de estos afloramientos geológicos y, por lo tanto, se consideraron contaminantes antropogénicos. Asimismo, las concentraciones promedio que registraron de As, Cu y Zn son posiblemente las más altas en el polvo de calles registrado en todo el mundo con 239, 10.821 y 11.869 mg/kg, respectivamente.

El transporte biológico de elementos traza y otros contaminantes es una preocupación mundial y las aves marinas son de particular importancia ya que son una forma dominante de vida silvestre en las costas de todo el mundo, siendo las principales rutas de exposición a contaminantes la ingestión de alimentos de alimento y agua (Burger & Gochfeld 2004, Blais *et al.* 2007). En este estudio las concentraciones de los elementos traza más altos en guano correspondieron a As, Cd, Mn, Pb y Zn en la colonia de nidificación más antigua (Colupo) y Mo y Cr en los guanos de ocupación más reciente (Playa Brava), dejando entrever que aparte de la deposición atmosférica también podría haber una entrada de contaminantes a través de la ingesta de alimento.

Diversos estudios demuestran la capacidad de las aves marinas como transportadoras de contaminantes, encontrándose mayores concentraciones de elementos traza en suelos circundantes a las colonias o directamente influenciados por las heces, que en los suelos o sedimentos que están más alejados de las intervenciones de las aves (Mallory *et al.* 2015, Ziolk *et al.* 2017, Cipro *et al.* 2018, De la Peña-Lastra *et al.* 2019, Shoji *et al.* 2019) Por lo tanto, las aves marinas que se alimentan en la zona marina cercana mueven los contaminantes y nutrientes del océano a las islas que anidan, lo que podría influir en la calidad del hábitat de las especies terrestres costeras.

Este estudio marca un precedente de las concentraciones de elementos traza en guanos de gaviota en Chile. Además, las concentraciones de elementos en el guano reflejan el contenido de metales no absorbidos en los alimentos y la excreción de los metales absorbidos (Metcheva *et al.* 2011). Al igual que con las heces, las aves marinas pueden deshacerse de elementos tóxicos mediante la formación de plumas y posterior muda (Burger 1993, Jaspers *et al.* 2004), excreción de sodio y contaminantes por la glándula salina y uropigial (Kaur Kler *et al.* 2014) y en las hembras de las cáscaras de huevo (Wiener & Suchanek 2008). Adicionalmente, los procesos por los cuales los elementos traza se

acumulan en el cuerpo y luego se excretan, dependen de la especie y también están relacionados con los mecanismos de desintoxicación y metabolismo (Jakimska *et al.* 2011).

Igualmente, los elementos traza pueden acumularse en tejidos y órganos (hígado, riñón, huesos). La carga de contaminantes de aves marinas está influenciada por una variedad de factores incluyendo la posición en la trama trófica, las que ocupan niveles tróficos más altos generalmente contienen las concentraciones más altas de elementos traza en órganos (hígado principalmente) tal como lo demuestran diversos estudios (Dietz 1996, Campbell *et al.* 2005, Mallory *et al.* 2004a, Mallory *et al.* 2004b, Michelutti *et al.* 2010). En Chile, también se han estudiado las concentraciones de Cd y Cu en hígado de gaviota dominicana (*Larus dominicanus*), Vermeer y Castilla (1991) observaron una alta variabilidad de las concentraciones de Cd y Cu en los hígados de especímenes recolectados aguas abajo de un área de actividad minera en el norte de Chile, mientras Cortes y Luna-Jorquera (2011) compararon las concentraciones de Cd y Cu en los hígados de individuos adultos y juveniles recolectados en una zona costera de Chile, encontrando diferencias significativas en las concentraciones de Cd entre juveniles y adultos que sugirieron que las aves bioacumulan el Cd, mientras que el Cu está regulado de manera efectiva.

En este estudio, las únicas concentraciones de guano que fueron mayores a las de suelo fueron para Cd y Zn en Colupo y Mo en Playa Brava, reflejando posibles entradas de contaminación marina en los distintos tiempos de ocupación que tienen ambos lugares muestreados. Las principales fuentes antropogénicas de Cd incluyen la minería y fundición de metales, las industrias metalúrgica y electrónica, el uso de combustibles fósiles, la fertilización con minerales y los lodos de depuradora, especialmente los fosfatos, así como los residuos municipales e industriales. Zn se utiliza en muchas industrias, incluida la producción de aleaciones no corrosivas y latón y en la galvanización de productos

de acero y hierro. La contaminación ambiental antropogénica por Mo está relacionada con su minería, producción de aceros para fines especiales y descarga de desechos industriales (Kalinska 2019). Al ser más altas las concentraciones en guano que en suelo, suponen que las contaminaciones para estos elementos podrían ser desde una fuente antrópica, sobretodo en ambientes tan contaminados como el norte de Chile. Lamentablemente, actualmente Chile no posee una ley de contaminación de suelos por lo que es difícil determinar que valores son normales o anormales en los suelos analizados. Tomando en cuenta esta información, se hace evidente la importancia de tener programas de monitoreo de contaminantes de acceso liberado y público para el medio marino, fuentes de emisión, dispersión y cómo podrían afectar a la biota circundante.

Es necesario seguir generando información básica de las especies marinas y costeras. Observando su historia de vida, comportamiento, biología reproductiva más la información sobre sus estados de salud y niveles de contaminantes tanto alrededor de sus colonias de reproducción como en sus sitios de alimentación, nos advertiría sobre cambios negativos que podrían ser reversibles si tomamos las medidas a tiempo. Buscar especies que pueden servir como centinelas para la contaminación marina y, en lo posible, trabajar con aves marinas que se encuentren en distintos niveles de la trama trófica, tomar distintos tipos de muestras (heces frescas, guano, plumas, cáscaras de huevos) y aprovechar los cadáveres para realizar mediciones de contaminantes en tejidos y órganos para poder así determinar cuáles son las especies que podrían estar bioacumulando contaminantes, cuales se están viendo más afectadas y los efectos a nivel local y global que puedan afectar los ecosistemas marinos y terrestres.

9. CONCLUSIONES

La gaviota garuma es una especie centinela y su guano podría ser utilizado como un indicador de contaminación de elementos traza en el medio marino para Cd, Mo y Zn. En los guanos más antiguos se observaron altas concentraciones de arsénico, manganeso, plomo y zinc, mientras que en los guanos más recientes se observaron altas concentraciones en molibdeno y cromo. El cadmio, cobre y níquel no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los guanos con distintos tiempos de ocupación. La escasa información sobre contaminación de suelos y emisiones ambientales hace difícil precisar el origen de las fuentes contaminantes. Se sugiere seguir estudios de monitoreo de contaminantes con distintas aves dentro de la trama trófica para ampliar el rango de elementos traza que puedan tomar del medio marino y así, elegir un buen biomonitor según los diferentes contaminantes.

10. REFERENCIAS

- Abadin, H., Ashizawa, A., Stevens, Y.-W., Llados, F., Diamond, G., Sage, G., & Swarts, S. G. (2007). Toxicological profile for lead. *Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Atlanta*.
- Aebischer, N.J., Coulson, J.C., & Colebrook, J.M., 1990. Parallel long-term trends across four marine trophic levels and weather. *Nature* 347, 753–755.
- Aguilar, R., Perucci, M., Cisternas, T., Torres, M., Silva, M., Marín, A., Silva, A., & Bolados, P. (2013) La nidificación de la gaviota garuma y su vulnerabilidad a las actividades antrópicas en el Desierto de Atacama. Fondo de Protección Ambiental 2012, Ministerio de Medio Ambiente, Antofagasta, Chile.
- Aguilar, R., Simeone, A., Rottmann, J., Perucci, M., & Luna-Jorquera, G. (2016). Unusual Coastal Breeding in the Desert-nesting Gray Gull (*Leucophaeus modestus*) in Northern Chile. *Waterbirds*, 39(1), 69-73.
- Aguilar-Pulido, R., Catoni, C., Luna-Jorquera, G., Perucci, M., Dell’Omo, G., Zavalaga, C., Simeone, A. (2021). Distribución, características y situación actual de las colonias reproductivas de la gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*) en el Desierto de Atacama, norte de Chile. *Revista Chilena de Ornitología* 27(1), 21-36.
- Babin-Fenske, J., & Anand, M. (2010). Terrestrial Insect Communities and the Restoration of an Industrially Perturbed Landscape: Assessing Success and Surrogacy. *Restoration Ecology*, 18, 73-84.
- Becker, P. H., Furness, R. W., & Henning, D. (1993). The value of chick feathers to assess spatial and interspecific variation in the mercury contamination of seabirds. *Environmental Monitoring and Assessment*, 28(3), 255-262.
- Binkowski, Ł. (2019). Nickel, Ni. En: Mammals and Birds as Bioindicators of Trace Element Contaminations in Terrestrial Environments. E. Kalisińska (ed). *Springer Nature Switzerland*.
- Blais, J. M., Kimpe, L. E., McMahon, D., Keatley, B. E., Mattory, M. L., Douglas, M. S. V., & Smol, J. P. (2005). Arctic seabirds transport marine-derived contaminants. *Science*, 309(5733), 445-445.
- Blais, J. M., Macdonald, R. W., Mackey, D., Webster, E., Harvey, C., & Smol, J. P. (2007). Biologically mediated transport of contaminants to aquatic systems. *Environmental Science & Technology*, 41(4), 1075-1084.

- Brimble, S. K., Blais, J. M., Kimpe, L. E., Mallory, M. L., Keatley, B. E., Douglas, M. S. V., & Smol, J. P. (2009). Bioenrichment of trace elements in a series of ponds near a northern fulmar (*Fulmarus glacialis*) colony at Cape Vera, Devon Island. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 66(6), 949-958.
- Burger, J. (1993) Metals in avian feathers: bioindicators of environmental pollution. *Reviews of Environmental Toxicology* 5, 203–311.
- Burger, J. (2002). Food chain differences affect heavy metals in bird eggs in Barnegat Bay, New Jersey. *Environmental Research*, 90(1), 33-39.
- Burger, J., & Gochfeld, M. (1994). BEHAVIORAL IMPAIRMENTS OF LEAD-INJECTED YOUNG HERRING-GULLS IN NATURE. *Fundamental and Applied Toxicology*, 23(4), 553-561.
- Burger, J., & Gochfeld, M. (1997). Lead and neurobehavioral development in gulls: A model for understanding effects in the laboratory and the field. *Neurotoxicology*, 18(2), 495-506.
- Burger, J., & Gochfeld, M. (2000). Metals in albatross feathers from midway atoll: Influence of species, age, and nest location. *Environmental Research*, 82(3), 207-221.
- Burger, J., & Gochfeld, M. (2004). Marine birds as sentinels of environmental pollution. *EcoHealth* 1, 263-274.
- Burger, J., & Gochfeld, M. (2016). Habitat, population dynamics, and metal levels in colonial waterbirds: a food chain approach. *CRC Press*.
- Burger, J., Gochfeld, M., Sullivan, K., Irons, D., & McKnight, A. (2008). Arsenic, cadmium, chromium, lead, manganese, mercury, and selenium in feathers of Black-legged Kittiwake (*Rissa tridactyla*) and Black Oystercatcher (*Haematopus bachmani*) from Prince William Sound, Alaska. *Science of the Total Environment*, 398(1-3), 20-25.
- Burger, J., Mizrahi, D., Tsioura, N., Jeitner, C., & Gochfeld, M. (2018). Mercury, Lead, Cadmium, Cobalt, Arsenic and Selenium in the Blood of Semipalmated Sandpipers (*Calidris pusilla*) from Suriname, South America: Age-related Differences in Wintering Site and Comparisons with a Stopover Site in New Jersey, USA. *Toxics*, 6(2), Article 27.

- Calderón, C., Valdés, J. (2012). Contenido de metales en sedimentos y organismos bentónicos de la bahía San Jorge, Antofagasta, Chile. *Revista de Biología Marina y Oceanografía* 47(1):121-133.
- Campbell, L. M., Norstrom, R. J., Hobson, K. A., Muir, D. C. G., Backus, S., & Fisk, A. T. (2005). Mercury and other trace elements in a pelagic Arctic marine food web (Northwater Polynya, Baffin Bay). *Science of the Total Environment*, 351, 247-263.
- Celis, J., Espejo, W., González-Acuña, D., Jara, S., & Barra, R. (2014). Assessment of trace metals and porphyrins in excreta of Humboldt penguins (*Spheniscus humboldti*) in different locations of the northern coast of Chile. *Environmental Monitoring and Assessment* 186, 1815-1824.
- Celis, J., González-Acuña, D., Espejo, W., Barra, R., González, F. & Jara, S. (2015). Trace metals in excreta of Adelie penguins (*Pygoscelis adeliae*) from different locations of the Antarctic Peninsula. *Advances in Polar Science* 26, 1-7.
- Cipro, C. V. Z., Bustamante, P., Petry, M. V., & Montone, R. C. (2018). Seabird colonies as relevant sources of pollutants in Antarctic ecosystems: Part 1- Trace elements. *Chemosphere*, 204, 535-547.
- Cid, F., Gatica-Sosa, C., Isabel Anton, R., & Caviedes-Vidal, E. (2009). Contamination of heavy metals in birds from Embalse La Florida (San Luis, Argentina). *Journal of Environmental Monitoring*, 11(11), 2044-2051.
- COCHILCO. 2014. Estadísticas—Producción Minera. Disponible en: <http://www.cochilco.cl:4040/boletin-web/>
- Cortés, M., & Luna-Jorquera, G. (2011). Efecto de la edad y la localidad en la concentración de cadmio y cobre en el hígado de la gaviota dominicana *Larus dominicanus*. *Revista de Biología Marina y Oceanografía* 46(2), 287-292.
- De La Pena-Lastra, S., Perez-Alberti, A., & Otero, X. L. (2019). Enrichment of trace elements in colonies of the yellow-legged gull (*Larus michahellis*) in the Atlantic Islands National Park (Galicia-NW Spain). *Science of the Total Environment*, 648, 1536-1548.

- DeGregori, I., Pinochet, H., Gras, N., & Munoz, L. (1996). Variability of cadmium, copper and zinc levels in molluscs and associated sediments from Chile. *Environmental Pollution*, 92(3), 359-368.
- Devillers, P., & Terschuren, J.A. (1976). Desertion of the Grey Gull (*Larus modestus*) colony of Pedro de Valdivia (Chile). *Le Gerfaut* 66,132-137.
- Dietz, R., Riget, F., & Johansen, P. (1996). Lead, cadmium, mercury and selenium in Greenland marine animals. *Science of the Total Environment*, 186(1-2), 67-93.
- Duruibe, J. O., Ogwuegbu, M. O. C., & Egwurugwu, J. N. (2007). Heavy metal pollution and human biotoxic effects. *International Journal of the Physical Sciences*, 2(5), 112-118.
- Espejo, W., Braz, B. F., Santelli, R., Padilha, J. d. A., Dorneles, P., Malm, O., & Celis, J. E. (2020). Trace metal concentrations and body condition in adult Adelie penguins (*Pygoscelis adeliae*) from the western Antarctic Peninsula. *Latin American Journal of Aquatic Research*, 48(5), 886-894.
- Evenset, A., Carroll, J., Christensen, G. N., Kallenborn, R., Gregor, D., & Gabrielsen, G. W. (2007). Seabird guano is an efficient conveyer of persistent organic pollutants (POPs) to Arctic lake ecosystems. *Environmental Science & Technology*, 41(4), 1173-1179.
- Fisk, A.T., Hobbs, K., & Muir, D.C.G. (2003). Contaminant Levels, Trends and Effects in the Biological Environment. *Canadian Arctic Contaminants Assessment Report II* (Indian and Northern Affairs Canada, Ottawa), pp 11–61.
- Fu, J., Wang, Q., Wang, H., Yu, H., & Zhang, X. (2014). Monitoring of non-destructive sampling strategies to assess the exposure of avian species in Jiangsu Province, China to heavy metals. *Environmental Science and Pollution Research*, 21(4), 2898-2906.
- Furness, R.W. (1996). Cadmium in birds. En: *Environmental Contaminants in Wildlife: Interpreting Tissue Concentrations* (W. N. Beyer, G. H. Heinz, and A. W. Redmon-Norwood, Eds.). SETAC Spec. Publ., Lewis Publishers, Boca Raton, FL. Pp. 389–404.
- Furness, R.W., & Rainbow, P.S. (1990). *Heavy Metals in the Marine Environment*, Boca Raton. CRC Press.
- Furness, R. W., & Camphuysen, C. J. (1997). Seabirds as monitors of the marine environment. *Ices Journal of Marine Science*, 54(4), 726-737.

- Garcia, L. V., Maranon, T., Ojeda, F., Clemente, L., & Redondo, R. (2002). Seagull influence on soil properties, chenopod shrub distribution, and leaf nutrient status in semi-arid Mediterranean islands. *Oikos*, 98(1), 75-86.
- GESAMP (IMO/FAO/Unesco/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution. (1991). Global strategies for marine environmental protection. Rep. Stud. *GESAMP*, (45):36 p.
- Goodall, J.D., Philipi, R.A., & Johnson, A.W. (1945). Nesting habits of the Peruvian Gary Gull. *Auk* 62:450-451.
- Guiñez, M., Valdés, J., & Castillo, A. (2015). Contenido de metales en sedimentos y en *Emerita analoga* en bahía Mejillones del Sur, Chile. *Latin American Journal of Aquatic Research* 43(1):94-106.
- Halpern, B. S., Frazier, M., Afflerbach, J., Lowndes, J. S., Micheli, F., O'Hara, C., & Selkoe, K. A. (2019). Recent pace of change in human impact on the world's ocean. *Scientific Reports*, 9, Article 11609.
- Halpern, B. S., Frazier, M., Potapenko, J., Casey, K. S., Koenig, K., Longo, C., . . . Walbridge, S. (2015). Spatial and temporal changes in cumulative human impacts on the world's ocean. *Nature Communications*, 6, Article 7615.
- Halpern, B. S., Walbridge, S., Selkoe, K. A., Kappel, C. V., Micheli, F., D'Agrosa, C., & Watson, R. (2008). A global map of human impact on marine ecosystems. *Science*, 319(5865), 948-952.
- Headley, A. D. (1996). Heavy metal concentrations in peat profiles from the high Arctic. *Science of the Total Environment*, 177, 105-111.
- Howell, S.N., & Dunn, J. (2007). *Gulls of the Americas*. Houghton Mifflin, New York, USA.
- Howell, T.R., Araya, B., & Millie, W.R. (1974). Breeding biology of the Gray Gull, *Larus modestus*. *University of California Publications in Zoology* 104, 1-57.
- Jakimska, A., Konieczka, P., Skora, K., & Namiesnik, J. (2011). Bioaccumulation of Metals in Tissues of Marine Animals, Part II: Metal Concentrations in Animal Tissues. *Polish Journal of Environmental Studies*, 20(5), 1127-1146.
- Jarup, L. (2003). Hazards of heavy metal contamination. *British Medical Bulletin*, 68, 167-182.

- Jaspers, V., Dauwe, T., Pinxten, R., Bervoets, L., Blust, R., & Eens, M. (2004). The importance of exogenous contamination on heavy metal levels in bird feathers. A field experiment with free-living great tits, *Parus major*. *Journal of Environmental Monitoring*, 6(4), 356-360.
- Kalisińska, E., & Budis, H. (2019). Manganese, Mn. En: Mammals and Birds as Bioindicators of Trace Element Contaminations in Terrestrial Environments. E. Kalisińska (ed). *Springer Nature Switzerland*.
- Kósla, T., Lasocka, I., & Kołnierzak, M. (2019). Chromium, Cr. En: Mammals and Birds as Bioindicators of Trace Element Contaminations in Terrestrial Environments. E. Kalisińska (ed). *Springer Nature Switzerland*.
- Kósla, T., Skibniewski, M., Skibniewska, E.M., Lasocka, I., & Kołnierzak, M. (2019). Molybdenum, Mn. En: Mammals and Birds as Bioindicators of Trace Element Contaminations in Terrestrial Environments. E. Kalisińska (ed). *Springer Nature Switzerland*.
- Kunito, T., Kubota, R., Fujihara, J., Agusa, T., & Tanabe, S. (2008). Arsenic in marine mammals, seabirds, and sea turtles. In D. M. Whitacre (Ed.), *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*, 195, 31-69)
- Lagos, G., & Peters, D. (2010). El Sector Minero en Sudamerica. Disponible on-line: [http:// www.plataformademocratica.org/Archivos/El sector minero en Sudamerica.pdf](http://www.plataformademocratica.org/Archivos/El sector minero en Sudamerica.pdf).
- Lin, Y.-P., Cheng, B.-Y., Chu, H.-J., Chang, T.-K., & Yu, H.-L. (2011). Assessing how heavy metal pollution and human activity are related by using logistic regression and kriging methods. *Geoderma*, 163(3-4), 275-282.
- Liu, X., Zhao, S., Sun, L., Yin, X., Xie, Z., Honghao, L., & Wang, Y. (2006). P and trace metal contents in biomaterials, soils, sediments and plants in colony of red-footed booby (*Sula sula*) in the Dongdao Island of South China Sea. *Chemosphere*, 65(4), 707-715.
- Mallory, M. L., Mahon, L., Tomlik, M. D., White, C., Milton, G. R., & Spooner, I. (2015). Colonial Marine Birds Influence Island Soil Chemistry Through Biotransport of Trace Elements. *Water Air and Soil Pollution*, 226(3), Article 31.
- Mallory, M. L., Robinson, S. A., Hebert, C. E., & Forbes, M. R. (2010). Seabirds as indicators of aquatic ecosystem conditions: A case for gathering multiple proxies of seabird health. *Marine Pollution Bulletin*, 60(1), 7-12.

- Mallory, M. L., Wayland, M., Braune, B. M., & Drouillard, K. G. (2004). Trace elements in marine birds, Arctic hare and ringed seals breeding near Qikiqtarjuaq, Nunavut, Canada. *Marine Pollution Bulletin*, 49(1-2), 135-141.
- Martelli, A., Rousselet, E., Dycke, C., Bouron, A., & Moulis, J. M. (2006). Cadmium toxicity in animal cells by interference with essential metals. *Biochimie*, 88(11), 1807-1814.
- Matta, G., & Gjyli, L. (2016). Mercury, lead and arsenic: impact on environment and human health. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences* 9:718–725.
- Martin-Velez, V., Hortas, F., Taggart, M. A., Green, A. J., O'Hanlon, N. J., & Sanchez, M. I. (2021). Spatial variation and biovectoring of metals in gull faeces. *Ecological Indicators*, 125, Article 107534.
- Metcheva, R., Yurukova, L., & Teodorova, S. (2011). Biogenic and toxic elements in feathers, eggs, and excreta of Gentoo penguin (*Pygoscelis papua ellsworthii*) in the Antarctic. *Environmental and Monitoring Assessment*, 182, 571–585.
- Michelutti, N., Blais, J. M., Mallory, M. L., Brash, J., Thienpont, J., Kimpe, L. E., . . . Smol, J. P. (2010). Trophic position influences the efficacy of seabirds as metal biovectors. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 107(23), 10543-10548.
- Ministerio de Minería. (2018). Historia de la minería en Chile. <http://www.minmineria.gob.cl/%C2%BFque-es-la-mineria/historia-de-la-mineria-en-chile/> Visitado el 10 de junio de 2019.
- Otero, X. L., de la Pena-Lastra, S., Romero, D., Nobrega, G. N., Ferreira, T. O., & Perez-Alberti, A. (2018). Trace elements in biomaterials and soils from a Yellow-legged gull (*Larus michahellis*) colony in the Atlantic Islands of Galicia National Park (NW Spain). *Marine Pollution Bulletin*, 133, 144-149.
- Pacyna, J.M., & Pacyna, E.G. (2001). An assessment of global and regional emissions of trace metals to the atmosphere from anthropogenic sources worldwide. *Environmental Reviews*, 9(4), 269–298.
- Perez, X. L. O. (1998). Effects of nesting yellow-legged gulls (*Larus cachinnans* Pallas) on the heavy metal content of soils in the Cies islands (Galicia, north-west Spain). *Marine Pollution Bulletin*, 36(4), 267-272.

- Pizarro, I., Gomez, M., Roman, D., & Palacios, A.M. (2016). Bioavailability, Bioaccessibility of Heavy Metal Elements and Speciation of as in Contaminated Areas of Chile. *Journal of Environmental Analytical Chemistry* 3:175.
- Qin, X., Sun, L., Blais, J. M., Wang, Y., Huang, T., Huang, W., & Xie, Z. (2014). From sea to land: assessment of the bio-transport of phosphorus by penguins in Antarctica. *Chinese Journal of Oceanology and Limnology*, 32(1), 148-154.
- Ramirez, M., Massolo, S., Frache, R., & Correa, J. A. (2005). Metal speciation and environmental impact on sandy beaches due to El Salvador copper mine, Chile. *Marine Pollution Bulletin*, 50(1), 62-72.
- Rocha, J., Yletyinen, J., Biggs, R., Blenckner, T., & Peterson, G. (2015). Marine regime shifts: drivers and impacts on ecosystems services. *Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences*, 370(1659), Article 20130273.
- Scheffer, M., Carpenter, S., Foley, J. A., Folke, C., & Walker, B. (2001). Catastrophic shifts in ecosystems. *Nature*, 413(6856), 591-596.
- Scheuhammer, A.M. (1987). The chronic toxicity of aluminium, cadmium, mercury, and lead un birds: a review. *Environment Pollution* 46(4), 263-295.
- Schreiber, E.A., & Burger, J. (2002). *Biology of Marine Birds*. Florida: CRC Press. 722 p.
- SERNAGEOMIN (2011). Atlas de Faenas Mineras. Regiones de Atacama y Antofagasta. Descargado desde: [https://biblioteca.sernageomin.cl/opac/DataFiles/Atlas Faenas Mineras 07 Region 2 3.pdf](https://biblioteca.sernageomin.cl/opac/DataFiles/Atlas_Faenas_Mineras_07_Region_2_3.pdf)
- SERNAGEOMIN (2018). Anuario de la minería de Chile. Descargado desde: [https://www.sernageomin.cl/wp-content/uploads/2019/06/Libro Anuario 2018 .pdf](https://www.sernageomin.cl/wp-content/uploads/2019/06/Libro_Anuario_2018_.pdf)
- Shatova, O., Wing, S. R., Gault-Ringold, M., Wing, L., & Hoffmann, L. J. (2016). Seabird guano enhances phytoplankton production in the Southern Ocean. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 483, 74-87.
- Shoji, A., Elliott, K. H., Aris-Brosou, S., Mizukawa, H., Nakayama, S. M. M., Ikenaka, Y., . . . Watanuki, Y. (2019). Biotransport of metallic trace elements from marine to terrestrial ecosystems by seabirds. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 38(1), 106-114.

- Signa, G., Mazzola, A., Tramati, C. D., & Vizzini, S. (2013a). Gull-derived trace elements trigger small-scale contamination in a remote Mediterranean nature reserve. *Marine Pollution Bulletin*, 74(1), 237-243.
- Signa, G., Tramati, C. D., & Vizzini, S. (2013b). Contamination by trace metals and their trophic transfer to the biota in a Mediterranean coastal system affected by gull guano. *Marine Ecology Progress Series*, 479, 13-24.
- Soria, M.L., Repetto, G., & Repetto, M., (1995). Revisión general de la toxicología de los metales, en: Repetto, M. (Ed.). *Toxicología Avanzada. Díaz de Santos*, Madrid, pp. 293-358.
- Stanley, T. R., Spann, J. W., Smith, G. J., & Roscoe, R. (1994). Main and interactive effects of arsenic and selenium on mallard reproduction and duckling growth and survival. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 26(4), 444-451.
- Tait, E. M. (2017). Monitoring environmental change and ecosystem health using seabird guano chemistry. University of St Andrews]. <https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/15602>
- Tapia, J. S., Valdes, J., Orrego, R., Tchernitchin, A., Dorador, C., Bolados, A., & Harrod, C. (2018). Geologic and anthropogenic sources of contamination in settled dust of a historic mining port city in northern Chile: health risk implications. *Peerj*, 6, Article e4699.
- Tchernitchin, A.N., & Gaete, L. (2015). Prenatal exposures to environmental agents or drugs promote the development of diseases later in life. *Biology and Medicine* 7:236
- Tchernitchin, A.N., Gaete, L., Bustamante, R., & Sorokin, Y. (2013). Adulthood prenatally programmed diseases: health relevance and methods of study. In: Protein Purification and Analysis I. *Methods and Applications. Hong Kong: iConcept Press*, 217–258.
- Terram (2019). Las cinco zonas de sacrificio en Chile. <https://www.terram.cl/carbon/2019/06/las-cinco-zonas-de-sacrificio-de-chile/> (Visitado en febrero 2020).
- Valdés, J., Guíñez, M., Castillo, A., & Vega, S.E. (2014). Contenido de Cu, Pb y Zn en sedimentos y organismos bentónicos de la bahía San Jorge (norte de Chile): Acumulación y biotransferencia en sistemas costeros submareales. *Ciencias Marinas* 40(1),45-58.
- Vargas-Machuca, B. D., Zanetta-Colombo, N., De Pol-Holz, R., & Latorre, C. (2021). Variations in local heavy metal concentrations over the last 16,000

years in the central Atacama Desert (22 degrees S) measured in rodent middens. *Science of the Total Environment*, 775, Article 145849.

- Velarde, E., Ezcurra, E., & Anderson, D. W. (2015). Seabird diet predicts following-season commercial catch of Gulf of California Pacific Sardine and Northern Anchovy. *Journal of Marine Systems*, 146, 82-88.
- Vermeer, K., & Castilla, J. C. (1991). HIGH CADMIUM RESIDUES OBSERVED DURING A PILOT-STUDY IN SHOREBIRDS AND THEIR PREY DOWNSTREAM FROM THE EL-SALVADOR COPPER MINE, CHILE. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, 46(2), 242-248.
- Wiener, J. G., & Suchanek, T. H. (2008). THE BASIS FOR ECOTOXICOLOGICAL CONCERN IN AQUATIC ECOSYSTEMS CONTAMINATED BY HISTORICAL MERCURY MINING. *Ecological Applications*, 18(8), A3-A11.
- Wing, S. R., Jack, L., Shatova, O., Leichter, J. J., Barr, D., Frew, R. D., & Gault-Ringold, M. (2014). Seabirds and marine mammals redistribute bioavailable iron in the Southern Ocean. *Marine Ecology Progress Series*, 510, 1-13.
- Wing, S. R., Wing, L. C., Shatova, O. A., & Van Hale, R. (2017). Marine micronutrient vectors: seabirds, marine mammals and fishes egest high concentrations of bioactive metals in the subantarctic island ecosystem. *Marine Ecology Progress Series*, 563, 13-23.
- Ziolek, M., Bartminski, P., & Stach, A. (2017). The influence of seabirds on the concentration of select heavy metals in organic soil on the Bellsund coast, western Spitsbergen. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research* 49(4), 507-520.